

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso

Volume inaugural

Organização:

Prof. Dr. Thiago Barbosa Soares (UFT)

Volume 1, Nº 1, 2023

ISSN: XXX-XXX

EXPEDIENTE

Editor-chefe: Prof. Dr. Thiago Barbosa Soares

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso

109 Norte Av. NS-15, ALCNO-14. Plano Diretor Norte. CEP: 77001-090. Palmas/TO, Av.

Juscelino Kubitscheck, Palmas - TO Telefone: (63) 3363-9466

E-mail: gestadi2023@gmail.com

Site: <http://app.periodikos.com.br/journal/gestadi>

Editoração: Prof. Dr. Thiago Barbosa Soares

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso, v. 1, n. 1, ago. 2023,

Semestral.

Modo de Acesso: <http://www.gestadi.periodikos.com.br>

Editoração: Thiago Barbosa Soares

Organização: Thiago Barbosa Soares

ISSN: XXX-XXX

1. Linguagens. 2. Leituras. 3. Discurso.

CDU: 801 (05)

CDU: 802 (05)

Todos os artigos publicados na Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso são de inteira responsabilidade dos autores, não cabendo qualquer responsabilidade legal à Revista.

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso**Equipe Editorial****Editores-Chefe**

Thiago Barbosa Soares, UFT

Conselho Editorial

Andréa dos Guimarães de Carvalho, UFG

Carlos Alberto Turati, UEMS

Damião Francisco Boucher, UFT

Elizangela Araújo dos Santos Fernandes, UFT

Marcia Sueli Pereira da Silva Schneider, UFT

Paula Ramos Ghiraldelli, UFT

Sthefan Bravin Ponche, UFT

Thiago Barbosa Soares, UFT